

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СИНТАКСИСУ В ВУЗЕ

З.О. Салахидинова

*д.ф.ф.н. (PhD), старший преподаватель
кафедры русского языка и методики преподавания
Узбекского государственного университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан
Saloxidinova 77 @mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100552>

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы к конструированию практических занятий по синтаксису русского языка в высшей школе. Особое внимание уделяется выбору содержания, последовательности и форм организации учебной деятельности, обеспечивающих формирование у студентов навыков анализа и интерпретации синтаксических конструкций. Предлагаются методические рекомендации по интеграции проблемных заданий, игровых технологий и элементов исследовательской работы в структуру практических занятий. Подчеркивается значимость практико-ориентированного подхода, направленного на развитие коммуникативной компетенции и критического мышления обучающихся.*

***Ключевые слова:** синтаксис, сложноподчиненное предложение, придаточная часть, современные педагогические технологии.*

Одной из целей изучения синтаксиса является умение правильно употреблять синтаксические конструкции в создаваемых текстах разной стилистической и функциональной направленности в собственной устной и письменной речи, поэтому особое внимание в преподавании синтаксиса уделяется изучению сложных предложений.

В процессе коммуникации мы не задумываемся, какие конструкции употребили в речи, но для развития навыков правильной, логичной и связной речи просто необходимы знания конструирования предложений. Связную речь просто невозможно представить без использования сложноподчиненных предложений [1].

Методика обучения синтаксису основывается на грамматическом, логическом и интонационном методических принципах. Логика играет первостепенную роль в выделении главной и придаточной частей в сложноподчиненных предложениях и в определении семантических отношений между ними, поэтому умение правильно пользоваться данной синтаксической единицей позволяет сделать процесс коммуникации логичным [2].

Для того, чтобы развить эти навыки у учащихся, необходимо на практике отработать все случаи использования сложноподчиненных предложений. А для того, чтобы процесс обучения не казался скучным, необходимо применять

новые педагогические технологии. Интерактивные методы обучения играют далеко не последнюю роль в преподавании синтаксиса.

Приведем пример конструирования практического занятия по теме: «Сложноподчиненное предложение, принципы классификации и средства связи» с использованием новых педагогических технологий.

Цель занятия: добиться усвоения студентами сущности подчинительной связи и средств связи предикативных частей в сложносочиненном предложении.

Задачи занятия: 1) научить студентов узнавать, анализировать и классифицировать сложноподчиненные предложения; 2) отработать терминологический минимум по сложноподчиненным предложениям; 3) добиться усвоения сущности общих и специфических средств связи в сложноподчиненном предложении; 4) выработать навыки выявления подчинительных средств связи; 5) отработать на практике «механизм подчинения» предикативных частей.

Терминологический минимум определяется ключевыми словами и словосочетаниями данного занятия: сложноподчиненное предложение, позиция придаточной части, нерасчлененная и расчлененная структура, опорное слово, фразеологизированная структура [3].

Занятие состоит традиционно из таких этапов, как организационный момент, проверка домашнего занятия, работа над новой темой, выводы и подведение итогов, домашнее задание.

Работа над новой темой самый значимый и долгосрочный этап занятия, который включает в себя:

I. Оpozнaвание и мини анализ СПП.

Здесь надо узнать и указать СПП в микротексте на основе выделения предикативных центров и подчинительных союзов, а также охарактеризовать структуру найденных предложений. Характеристика производится попутно с помощью «формулы» ответа.

Используем метод «Скейт» – в процессе выполнения данного задания скейт несется уверенно, студенты один за другим анализируют структуру СПП.

«Формула» ответа:

1. Начинаем с поиска ответа-стимула, который включает в себя следующие этапы:

1) Блиц-опрос.

1. Какие признаки характерны для предикативных частей сложноподчиненного предложения?

2. Какими средствами обеспечивается неравноправие предикативных частей?

3. Объясните понятия «нерасчлененная» и «расчлененная» структуры. В чем принципиальная разница?

4. Расскажите об общих средствах связи в СПП.

5. Расскажите о специфических средствах связи в СПП.

6. Всегда ли наличие специального союза свидетельствует о наличии СПП?

1) Графическая схема.

Составляем графические схемы с фиксацией основного средства связи – подчинительного союза, соблюдением иерархичности главной и придаточной частей.

2) Интонация.

Отвечаем на вопрос: «Что характерно для интонационного оформления СПП?»

2. Указание общих (основных) и специфических (дополнительных) средств связи в СПП. Вывод о характере структуры – нерасчлененное или расчлененное предложение, определяют тип придаточных частей.

Для выполнения данного этапа хорошо использовать технику «Все вместе» и «Один за всех». Ее можно представить так: в поиске ответа-стимула участвуют все студенты, анализируют вместе, помогают друг другу, а второй этап выполняет только один студент, выявляет общие и специфические средства связи предикативных частей. И с помощью этой техники анализируется каждое выбранное из микротекста предложение [3].

II. Самостоятельная работа в тетради.

Задачей для данного вида работы является установление правильности и осознанности усвоения материала.

Все студенты записывают предложения под диктовку в тетради и выполняют следующие задания: укажите СПП с придаточной изъяснительной и определительной, составьте графическую схему первого предложения, заметите в предложениях придаточные определительные причастными оборотами. Это возможно?

III. Составление предложений с учетом всех средств связи.

Мы предлагаем следующие задания:

1. Составить предложения нерасчлененной структуры;

2. Составить предложения расчлененной структуры;

3. Составить предложения нерасчлененной структуры, где придаточная часть может прикрепляться: а) к слову, которое нуждается в распространении; б) к неразложимому словосочетанию, которое нуждается в распространении; в) к имени существительному, которое нуждается в

определении; г) к неразложимому словосочетанию, которое требует определения; д) к местоимению, которое требует определения.

4. Составить предложения по предложенным схемам.

Данный вид задания можно с успехом провести, используя технику «Гонки»: разделить студентов на две команды, каждое задание выполняется заявленными участниками с каждой команды, кто правильно и быстрее выполнит задание, та команда и обогнала соперников [3].

Предложенный нами каркас этапа «Работа над новой темой» можно использовать для любых тем, главное наполнить его нужным содержанием. Внедряя новые педагогические технологии в образовательный процесс, занятия, из скучных традиционных, становятся более интересными.

Литература

1. Абдурахманов Ф. И. Сравнительно-сопоставительный метод при изучении семантики трехактантных моделей предложения // Материалы V Международного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность». – 2022. – С. 16-20.
2. Абдурахманов Ф. И. Сопоставительные особенности трехактантных предложений в русском и узбекском языках // Материалы международной научной онлайн-конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С. 20-24.
3. Бермус А.Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2020. – 128 с.
4. Дудников А.В. Синтаксис. Современный русский литературный язык. – М.: Высшая школа, 1990. – 248 с.
5. Лагай Е.А. Интерактивные технологии в практике преподавания стилистики русского языка студентам-филологам. // Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». – Елабуга, 2021. – С. 124-127.
6. Лагай Е.А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения. // Сборник научных трудов по результатам работы ежегодной Международной научно-практической конференции «XVIII Виноградовские чтения». – Ташкент-Екатеринбург, 2022. – С.20-23.
7. Лосева Л.М. Как строится текст. – М.: Просвещение, 1990. – 152 с.
8. Рахмонов А. Б. Рефлексивные методы в обучении иностранному языку: осознанное усвоение и эффективное развитие языковых навыков. // Язык – Семиотика – Культура: сб. науч. статей по итогам Междунар. науч. конф. В 2-х ч. – Минск, 2024. – С. 161–165.
9. Рахмонов А. Б. Применение теории когнитивной нагрузки для оптимизации обучения методике преподавания русского языка // Universum: психология и образование. – 2024. – Т. 1. – №. 12 (126). – С. 44-48.
10. Чергинская И.А. Учет билингвального состава учащихся 8-х классов школ Узбекистана при изучении условных конструкций // Сборник научных статей: Русский язык в современном билингвальном пространстве. – Минск, 2024. – С. 300-305.